

ORCID PARA INVESTIGADORES

Ezequiel Espósito

Biblioteca Central San Benito Abad
Pontificia Universidad Católica Argentina

¿QUÉ ES ORCID?

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) es un identificador único, persistente y gratuito para los investigadores que ayuda a reducir las consecuencias negativas de las variantes de firma, a la vez que facilita la desambiguación entre autores con nombres similares.

Permite una correcta atribución de publicaciones en múltiples fuentes al unificarlas en un mismo perfil y facilitar su difusión.

ORCID asigna a cada investigador un código único de 16 dígitos que permite identificarlo en bases de datos bibliográficas, índices, sitios de contenido científico, redes sociales, etc.

Además, funciona como un perfil personal online con una hoja de vida del investigador con sus publicaciones, revisiones por pares, becas, financiamientos, membresías, estudios, biografía, lugares de trabajo, premios, etc.

Esta información puede ser ingresada de forma manual o automatizada gracias a la interoperabilidad con otras plataformas como Scopus, repositorios, sitios de revistas, entre otros.

1. Obtener el ORCID ID

Ingresá a <https://orcid.org> y hacé click en **INICIAR SESIÓN/REGISTRARSE**

ORCID
Conectando a los investigadores con su investigación

[INICIAR SESIÓN/REGISTRARSE](#) Español ▾

Buscar...

[QUIÉNES SOMOS](#) [PARA INVESTIGADORES](#) [MEMBRESÍA](#) [DOCUMENTACIÓN](#) [RECURSOS](#) [NOTICIAS Y EVENTOS](#)

iD

Distíngase en tres sencillos pasos

ORCID proporciona un identificador digital permanente (un ORCID iD) que es de su propiedad y está bajo su control, y lo distingue a usted de cualquier otro investigador. Puede conectar su iD con su información profesional, como afiliaciones, subvenciones, publicaciones, evaluaciones de pares y más. Puede usar su iD para compartir su información con otros sistemas, lo que garantiza que reciba el reconocimiento por todas sus contribuciones, así ahorrará tiempo y trabajo, y reducirá el riesgo de errores.

[OBTENGA MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRA MISIÓN Y VALORES](#)

[Ayuda](#)

Iniciar sesión

Correo electrónico u ORCID iD de 16 dígitos

ejemplo@email.com o 0000-0001-2345-6789

Contraseña de ORCID

[INICIAR SESIÓN](#)

[¿Ha olvidado su contraseña o su ORCID iD?](#)

[¿Aún no tiene un ORCID iD? Regístrese ahora](#)

u

[Acceda a través de su institución](#)

[Inicie sesión con Google](#)

[Inicie sesión con Facebook](#)

2. Ingresá tus datos personales

Registrate con tu mail institucional de la universidad.

Se recomienda también ingresar un email adicional para facilitar la recuperación de la contraseña en caso de ser necesario.

Cree su ORCID iD

Este es el paso 1 de 3

DE ORCID [términos de uso de ORCID](#), solo puede registrar un ORCID iD para usted. ¿Ya tiene un ORCID iD? [Iniciar sesión](#)

First name

Last name (Optional)

Correo electrónico principal

Confirmar el correo electrónico primario

Correo electrónico adicional (Opcional)

[+ Agregue otro correo electrónico](#)

[VOLVER](#) [SIGUIENTE](#)

3. Perfiles duplicados

ORCID va a sugerir perfiles en base a nuestro nombre y apellido para evitar la creación de cuentas duplicadas. Para continuar con el proceso de registro hay que hacer click en **Ninguna de estas personas soy yo: continuar con el registro.**

INICIAR SESIÓN/REGISTRARSE Español

¿Esta persona podría ser usted?

ezequiel		University of California, San Diego	Ver el registro
Dario	Esposito	Streuli Pharma AG, Vifor (International) AG, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften	Ver el registro
Angelo	Esposito	Jacobs Technology, University of Massachusetts	Ver el registro
Giuseppe	Esposito	Università degli Studi di Cagliari	Ver el registro
Simona	Esposito	Universita degli Studi di Napoli "Federico II", University of Leicester	Ver el registro
Alexandre	Esposito	Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho	Ver el registro
Laura	Esposito	University of Cambridge	Ver el registro

[YA TENGO UN ID, VOLVER AL INICIO DE SESIÓN](#)
[NINGUNA DE ESTAS PERSONAS SOY YO; CONTINUAR CON EL REGISTRO](#)

4. Crear una contraseña

Cree su ORCID iD

Este es el paso 2 de 3

Contraseña ?

.....

- ✓ 8 caracteres o más
- ✓ 1 letra o símbolo
- ✓ 1 número

Confirmar contraseña

.....

Ajustes de notificaciones

ORCID envía notificaciones de correo electrónico sobre artículos relacionados con su cuenta, seguridad y privacidad, incluyendo solicitudes de permiso para actualizar su registro por parte de organizaciones miembros de ORCID y cambios realizados a su registro por parte de dichas organizaciones.

También puede optar por recibir correos electrónicos sobre nuevas características y consejos para sacarle el máximo partido a su registro ORCID.

Envíeme correos electrónicos trimestrales acerca de las características de ORCID y con consejos. *Para recibir estos correos electrónicos también tiene que verificar su dirección de correo electrónico principal.*

Después del registro puede cambiar sus ajustes de notificaciones en cualquier momento, en la sección de ajustes de la cuenta de su registro de ORCID.

[VOLVER](#) [SIGUIENTE](#)

5. Configurar privacidad

Se puede elegir entre tres opciones de privacidad para el contenido de nuestro perfil:

- **Público:** será visible para cualquiera.
- **Organizaciones de confianza:** solo será visible para aquellas instituciones que habilitemos.
- **Privado:** solo el dueño perfil puede ver el contenido.

Cree su ORCID iD

Este es el paso 3 de 3

Configuraciones de privacidad

Su ORCID iD le conecta a su registro ORCID, que puede contener enlaces a sus actividades de investigación, afiliaciones, premios, otras versiones de su nombre y más. Usted controla este contenido y quién puede verlo.

De forma predeterminada, ¿quién puede ver la información añadida a su registro ORCID?

- **Público** (87% de nuestros usuarios selecciona esta opción)
- **Organizaciones de Confianza** (5% de nuestros usuarios selecciona esta opción)
- **Privado** (8% de nuestros usuarios selecciona esta opción)

[Más información en la configuración de privacidad](#)

Términos de uso

- Acepto la [política de privacidad](#) y los [términos de uso de ORCID](#) y acepto que mis datos sean de acceso público cuando estén marcados como «Visibles para todos».
- Doy mi consentimiento para que mis datos se procesen en los Estados Unidos. [Más información sobre cómo ORCID procesa sus datos.](#)

No soy un robot
reCAPTCHA
Privacidad • Términos

Verifique la casilla de reconocimiento de texto

[VOLVER](#)[REGÍSTRESE](#)

6. Comenzar a editar el perfil

Una vez finalizado el proceso de registro y validada la cuenta con el mail que recibimos al registrarnos podemos cargar información.

En el siguiente ejemplo el ORCID ID es **0000-0002-0766-6089** y el perfil se encuentra publicado en <https://orcid.org/0000-0002-0766-6089>

id
<https://orcid.org/0000-0002-0766-6089>
[Vista previa del registro público](#)

Correos electrónicos

Enlaces a sitios web y redes sociales
Twitter

Palabras clave
Libraries
Open Access
Open Science
Repositories

Países
Argentina

Versión imprimible

Nombres

Nombre en publicaciones
Ezequiel Espósito

Nombre
Ezequiel Espósito

También conocido como
Espósito, E.

Biografía

Actividades [Expandir todo](#)

- > **Empleo (1)** [+](#) Agregar [≡](#) Ordenar
- > **Educación y titulaciones (2)** [+](#) Agregar [≡](#) Ordenar
- > **Actividades profesionales (0)** [+](#) Agregar [≡](#) Ordenar
- > **Financiación (0)** [+](#) Agregar [≡](#) Ordenar
- > **Obras (3)** [+](#) Agregar [≡](#) Ordenar

6.1 Añadir obras

La producción académica se puede agregar de forma manual o automatizada a través del DOI u otros servicios.

Toda la información que agreguemos puede luego ser editada.

The screenshot shows a dark green header bar with the text '> Obras (3)' on the left and '+ Agregar' and 'Ordenar' on the right. A dropdown menu is open under 'Agregar', listing the following options: 'Buscar y enlazar', 'Añadir DOI', 'Añadir identificador PubMed', 'Añadir BibTeX', and 'Enlazar manualmente'.

6.1.1 Añadir obras manualmente

Desde la opción **Enlazar manualmente** deben completarse todos los campos.

The screenshot shows the 'Obras' form in ORCID. The form is titled 'Obras' and has a close button (X) in the top right corner. The main section is 'Datos de la obra', which is marked as 'Información obligatoria'. The form contains the following fields:

- Tipo de obra***: A dropdown menu with the text 'Seleccione un tipo de obra'.
- Título de la obra***: A text input field.
- Mostrar el título traducido**: A button with a plus icon.
- Subtítulo de la obra**: A text input field.
- Título de revista**: A text input field.
- Fecha de publicación**: A date selection field.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Guardar cambios' and 'Cancelar'. On the right side of the form, there is a vertical sidebar with a list of links: 'Datos de la obra', 'Cita', 'Identificadores', 'Contribuyentes', 'Otra información', and 'Visibilidad'.

6.1.2 Mediante DOI o PUBMED ID

Se debe insertar URL completa del DOI o solo el valor del identificador (desde el 10. en adelante como muestra el ejemplo). Con el PUBMED ID o la URL completa del trabajo en PubMed podemos incorporar nuestros trabajos.

> **Obras (3)** + Agregar ≡ Ordenar

- Buscar y enlazar
- Añadir DOI**
- Añadir identificador PubMed
- Añadir BibTeX
- Enlazar manualmente

Obras - Añadir obra a partir de un DOI ×

Inserte la URL completa del DOI o solo el valor del identificador

Valor del identificador DOI o URL completa

Obtener datos de la obra desde DOI

Obras - añadir obra desde pubMed ×

Inserte la URL completa de pubMed o solo el valor del identificador

Valor del identificador de pubMed o URL completa

Obtener datos de la obra desde pubMed

6.1.3 Importar desde otro sistemas

Desde la opción Buscar y enlazar podemos importar nuestros trabajos con un asistente de búsqueda desde 17 diferentes fuentes. Entre ellas Scopus, Crossref, Datacite, Redalyc, BASE, MLA, etc.

> **Obras (3)** + Agrupar ≡ Ordenar

- Buscar y enlazar
- Añadir DOI
- Añadir identificador PubMed
- Añadir BibTeX
- Enlazar manualmente

Vincular trabajos ×

Asistentes de búsqueda y enlace disponibles (17)

Tipo de obra:

Área geográfica:

Airiti
Enables users to import metadata from Airiti, including journal papers, proceedings, dissertations, and books. Scholars can e... [Mostrar más](#)

BASE - Bielefeld Academic Search Engine
BASE is one of the world's most voluminous academic search engines. It searches metadata about more than 100 million document... [Mostrar más](#)

Crossref Metadata Search
Import your publications from Crossref's authoritative, publisher-supplied metadata on over 70 million scholarly journal and ... [Mostrar más](#)

DOE OSTI.GOV
Search over 3 million energy and basic science research result records from the US Department of Energy (DOE) and predecessor... [Mostrar más](#)

6.1.4 Con un archivo BibTex

Permite importar trabajos desde sistemas que aún no han creado una conexión con ORCID, como por ejemplo Google Scholar.

Un archivo BibTex puede ser generado desde el sitio que aloja el trabajo o desde un gestor de referencias como Zotero.

Si se utiliza esta opción será necesario revisar la información importada ya que la fuente desde donde se obtiene el archivo puede contener información incompleta, o bien los campos utilizados no se corresponden con los de ORCID. Sin embargo, siempre es posible editar la información luego de publicarla.

Se recomienda siempre utilizar los asistentes de búsqueda o la incorporación mediante el DOI o PUBMED ID en caso de estar disponibles.

7. Incorporar obras desde Google Scholar

7.1 Buscá tus obras en Google Scholar y hacé click en Citar

Pre-print, post-print, versión del editor explicadas y cual depositar en el repositorio de tu institución

E Ezequiel - 2022 - eprints.rclis.org

... Incluir **tu** trabajo en un **repositorio** de acceso abierto ... la **versión** final publicada de **tu** trabajo, pero sí las **versiones** ... **cual** de todas podés compartir en el **repositorio** de **institución**...

☆ Guardar **Citar** Artículos relacionados ↗

7.2 Descargá el archivo BibTeX

×

Citar

APA Ezequiel, E. (2022). Pre-print, post-print, versión del editor explicadas y cual depositar en el repositorio de tu institución.

ISO 690 EZEQUIEL, Esposito. Pre-print, post-print, versión del editor explicadas y cual depositar en el repositorio de tu institución. 2022.

MLA Ezequiel, Esposito. "Pre-print, post-print, versión del editor explicadas y cual depositar en el repositorio de tu institución." (2022).

BibTeX EndNote RefMan RefWorks

7.3 Buscá el archivo que descargaste desde Google Scholar en tu PC para importarlo a ORCID.

Obras - Importar BibTeX ×

Importe citas de archivos BibTeX (bib), incluidos los archivos exportados desde Google Scholar.

[Más información sobre la importación de archivos BibTeX a ORCID](#)

Elija el archivo BibTeX para importar

7.4 Una vez cargado el archivo BibTex tenemos que seleccionar la obra a importar y hacer click en **Importar obra a su registro**

Obras - Importar BibTeX ×

Importe citas de archivos BibTeX (bib), incluidos los archivos exportados desde Google Scholar.

[Más información sobre la importación de archivos BibTeX a ORCID](#)

Obras encontradas en BibTeX (1)

(1) Seleccionado

Pre-print, post-print, versión del editor explicadas y cual depositar en el repositorio de tu insti...
2022 | journal-article

Importar obra a su registro

8. Editar información de las obras

Al hacer click en el ícono se habilita la edición.

Pre-print, post-print, versión del editor explicadas y cual depositar en el repositorio de tu institución Público Editar

2022 | Artículo de revista
CONTRIBUYENTES: Ezequiel, Esposito [Mostrar más](#)

Fuente:

8.1 Se puede modificar toda o una parte de la información y luego guardar los cambios.

Obras ✕

Datos de la obra * Información obligatoria

Tipo de obra*
Artículo de revista

Título de la obra*
Pre-print, post-print, versión del editor explicadas y cual

[+ Mostrar el título traducido](#)

Subtítulo de la obra

Título de revista

Fecha de publicación

Guardar cambios Cancelar

[Datos de la obra](#)
[Cita](#)
[Identificadores](#)
[Contribuyentes](#)
[Otra información](#)
[Visibilidad](#)

9. Completar el perfil

El resto de la información debe ser completada manualmente desde el botón **+Agregar**.

▼ Empleo (0)

 Ordenar

Agrega información sobre lugares de trabajo.

▼ Educación y titulaciones (0)

 Ordenar

Agrega información sobre donde estudiamos y títulos profesionales obtuvimos, como capacitaciones, certificaciones, cursos, etc.

▼ Actividades profesionales (0)

 Ordenar

Agrega invitaciones y suscripciones, los premios recibidos y las donaciones de tiempo y recursos aportados al servicio de organizaciones o instituciones.

▼ Financiación (0)

 Ordenar

Incluye información sobre subvenciones, premios u otros tipos de financiación que haya recibido para apoyar su investigación.

[Más información sobre como completar el perfil](#)

[Más información sobre ORCID para investigadores](#)

[¿Cómo eliminar registros duplicados?](#)

[Página de ayuda de ORCID](#)

Apoyo a la Investigación y Comunicación Científica

apoyo_investigacion@uca.edu.ar